

РОЛЬ КОМПОЗИТОРА АБДИРЕЙИМА СУЛТАНОВА В ФОРМИРОВАНИИ КАРАКАЛПАКСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ.

Гайбуллаева Хурлиман Нурабыллаевна

Нукусский филиал государственной консерватории Узбекистан
студентка 3-го курса.

hurliman591@gmail.com

Абатбаева Рано

Научный руководитель.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10082503>

Аннотация. Предлагаемая работа посвящена жизни и творчеству Абдирейима Султанова: семье, местам его учебы, первому учителю. А также речь идёт о его невосомом вкладе в роли каракалпакской культуры. Организация оригинального каракалпакского народно-инструментального оркестра и плодотворная роль музыкальной стезе.

Ключевые слова: Наставник, дутар, Ажинияз, музыка, песня, композитор, оркестр, семья, знание, культура, учебные заведения, консерватория, Чимбай, гиджак, дирижёр, народное исполнительство, «Аманба», произведения, филармония.

THE ROLE OF COMPOSER ABDIREYIMA SULTANOVA IN THE FORMATION OF KARAKALPAK PROFESSIONAL MUSICAL CULTURE.

Abstract. Predlagaemaya rabota posvyashchena jizni i tvorchestvu Abdireyima Sultanova: seme, mestam ego ucheby, pervomu uchitelyu. A takje rech idyot o ego nevesomom vklade v roli Karakalpak culture. The organization of the original Karakalpak folk-instrumental orchestra and the fruitful role of the musical path.

Key words: Teacher, dutar, Ajiniyaz, music, song, composer, orchestra, semiya, znanie, culture, uchebnye zadevaniya, conservatory, Chimbay, gidjak, conductor, national performance, "Amanba", proizvedeniya, philharmonic.

Не будет преувеличением отметить, что нижеупомянутые проекты создали ряд возможностей и мотивировали студентов Республик Узбекистан и Каракалпакстан, а также молодёжь, увлеченную знаниями и наукой.

1. Утвердить разработанные в результате всестороннего изучения актуальных вопросов образования в области прав человека, анализа передового зарубежного опыта, широкого общественного обсуждения, международных и национальных консультаций:

Национальную программу образования в области прав человека в Республике Узбекистан (далее – Национальная программа образования) согласно приложению №1. «Дорожную карту» по реализации Национальной программы образования в области прав человека в Республике Узбекистан (далее – «Дорожная карта») согласно приложению № 2.

Указать на персональную ответственность первых руководителей министерств и ведомств за полное, качественное и своевременное выполнение задач, определенных в «Дорожной карте».

2. Ответственным исполнителям, определенным в «Дорожной карте», представлять до 5-го числа каждого месяца информацию о выполнении возложенных на них задач в

рабочий орган Национальной комиссии по реализации четвертого этапа Всемирной программы образования в области прав человека в Республике Узбекистан – Центр.

3. Внедрить начиная с 2023/2024 учебного года в системе профессионального и высшего образования соответственно учебные и специальные курсы «Права человека», «Права женщин», «Права ребенка».

Министерству высшего образования, науки и инноваций совместно с Центром до 1 июня 2023 года составить конкретный список профессиональных и высших учебных организаций, в которых будут внедрены учебные и специальные курсы «Права человека», «Права женщин», «Права ребенка», а также принять меры по совершенствованию соответствующих учебных программ.

4. Фонду «Эл-юрт умиди» при составлении целевых показателей программ обучения и повышения квалификации в бакалавриате, магистратуре и докторантуре за рубежом на основе открытых конкурсов стипендий учитывать кадровую потребность министерств и ведомств – заказчиков по вопросам прав человека.

Осуществление координации и контроля за деятельностью ведомств, ответственных за исполнение постановления, возложить на Премьерминистра Республики Узбекистан Арипова А.Н1.

Искусство – творческое отражение действительности в лице народа. Искусство – одна из бескрайних ценностей человечества, которая представляет собой историческое наследие каждого народа, его культурный уровень жизни, национальное многообразие передающаяся из поколения в поколение на протяжении многих тысячелетий. Эти ценности шаг за шагом переходят в повседневную жизнь каждого из нас. От яркости композиции, чистотой форм и выразительностью очертаний искусно вырезанного из дерева дверного порога нашей юности различные тканые узорные ленты: свисающие с купола уык бау, крепившие войлочные покрытия к уыкам туырлык бау, узик бау, баскур, скреплявший юрту в месте стыка кереге и уыков, чиевая циновка, оборачивавшая юрту между кереге и туырлыком, создавая общий фон. В интерьер юрты органично входили детали 1 «Об утверждении Национальной программы образования в области прав человека в Республике Узбекистан». 07.02.2023 Постановление Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев.

деревянного каркаса, украшенные резным орнаментом, инкрустированные костью, серебром. В пространстве босага на головках кереге хранились коржыны, аяк капы, кесе капы, без которых нельзя обойтись при откочевке на дальний отгон. Ворсовые ковры развешивались по обеим сторонам от почетного места, их красота сразу же бросалась в глаза входящему в юрту. Кроме ворсовых ковров, на кереге вывешивались тускиизы (настенные ковры на войлочной или тканевой основе), вышитые хлопчатобумажными и шелковыми нитями. Человек, вошедший в юрту, попадал в мир орнамента - здесь каждая вещь, имеющая свое утилитарное, функциональное значение, способствовала своими качествами, проявившимися в декоративноприкладном оформлении, духовности.

В своё время было много бахши-жирау, каждый раз всё чаще и чаще вдохновлённо исполнявшие свои произведения среди народа и ставшие для потомков золотой сокровищницей музыкально-исполнительского фонда. Благодаря им их бесценные

произведения дошли до наших дней и передавались из поколения в поколение. Благодаря нашим современникам Каражан Бахши, Айтжан Ходжалепесов, Есжан Косполатов, Жапак Шамуратов, Кияс Хайратдинов, Аббаз Дабылов и другие смогли увековечить историческое исполнение народных песен (дастанов), обновили и обогатили их, придав им новое содержание, соответствующее новому времени, сделали их популярными. Среди бахши-жирау были наставниками многих учеников, и глубоко пользовались уважением². К тому же в данной статье речь пойдет о зарождении и развитии оркестрового жанра.

Абдирейим Султанов – заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан и Каракалпакстан, лауреат премии «Бердак», известный композитор, дирижёр-педагог, член Союза композиторов и бастакоров Узбекистана, родился в 1930 году в местности Канша куйи, улица Завода, Чимбайского района. В 1949 году вместе с талантливой молодежью его отправили учиться в Ташкентскую консерваторию. Сначала он учился на подготовительном отделении консерватории, затем на скрипичном факультете в классе профессора М. В. Рейсона и, наконец, перевелся на оркестровый факультет народной музыки и успешно окончил его в 1955 году. Во время учебы на этом факультете он параллельно поступил на композиторское отделение и учился в классе Б. Б. Надеждина. «Гоззаллар», «Ярым бар», «Бир жанан», «Бир пари», «Аманба» и т.д мелодии и песни написанные на произведения Ажинияза наполняют каждого незаменимым

2 Қэллибек КАМАЛОВ «ЕЛ ХИЗМЕТИНДЕ» НӨКИС «БИЛИМ» 2018, Б.399.

чувством долга перед родиной и вызывают патриотические чувства³. За свой непосильный труд, А.Султанов будет награжден Республиканской премией Бердаха. Внук А.Абдиреймова, Алишер Абдиреймов, на сегодняшний день успешно окончил Государственную Консерваторию Узбекистана кафедры «Народного исполнительства» отделения «Баян-аккардеон». Сегодня он занимается творческой деятельностью и преподаёт в Специализированной музыкальной школе города Нукуса в отделении «Народного исполнительства», «Баян-аккардеон». Следующая внучка Гулбану Абдиреймова успешно окончила музыкальный факультет Нукусского педагогического института имени Ажинияза и продолжает свою творческую деятельность.

Почти 40 лет своей жизни Султанов посвятил развитию музыкальной культуры Каракалпакстана. В своё время он был главным дирижером Театра музыкальной драмы и комедии, художественным руководителем и главным дирижером филармонии имени Бердаха, художественным руководителем Оркестра народных песен Комитета телевидения и радиовещания, заместителем директора Нукусской музыкальной школы и хореографии, Работал директором Нукусской детской музыкальной №3 школы (1957-1967), председателем Союза композиторов и бастакоров Каракалпакстана.

Произведения:

«Бахыт», «Раушан» (в тандеме с Ф. Назаровым), «Кырлы сокпаklar» (вместе с композитором А. Халимов), «Арыулар» (в тандеме с Х. Турдыкуловым) вместе с драмой и комедией 32 музыки произведению Ажинияза. Большая часть его музыки «Каракалпакские народные песни», «Отрывки из Каракалпакских музыкальных драм», «Саудигим», «Айт сен Ажинияздын косыкаларынан» записана в фонетике граммофонных пластинок телерадиокомпании Нукуса.

Каракалпакский композитор Абдирейм Султанов, взявший на себя задачу организовать каракалпакский оркестр народной музыки, окончил Ташкентскую государственную консерваторию по классу музыкального инструмента гиджак, а также брал уроки композиции. В 1957 году в городе Ташкенте проводилась декада (10 дней) «Литературы и культуры Каракалпакии». Необходимость исполнения оркестром каракалпакских народных песен на последние 10 дней была отложена. С осени 1957 года

3 АДАМБАЕВА.Т «ҚАРАҚАЛПАҚ СОВЕТ МУЗЫКАСЫНЫҢ ТАРИЙХЫНАН» НӨКИС «ҚАРАҚАЛПАҚСТАН» 1985. Б.108.

начинается идет подготовка к 10-му изданию «Литературы и культуры Каракалпакии» в городе Ташкент. Оркестр был поручен композитору А.Султанову. Государственная филармония, включая музыкальные школы были направлены к оркестру. В свободное время в оркестре находились гиджакисты Н.Карашаев, бахши К.Есжанов, Т.Кашкаров, директор музыкальной школы П.М.Антон, педагог М.Айтимов, преподаватели К.Айымбетов, Валерий и Евгений. Началась подготовка на 10-дневных гастролей в Ташкент. В гастроль с оркестром были исполнены произведения как «Каракалпакская рапсодия» и «Багбан кыз». С 25 октября 1957 года оркестр начинает творческую деятельность. В оркестре были даже музыканты, которые не умели читать ноты. К.Айымбетов, Ж.Нуржанов, А.Н.Когай помогали им в изучении нот. Среди солистов оркестра выступали: А.Атамуратова, Н.Дилимбетова, Р.Сулейманова, С.Алламуратова, О.Курбанбаев, К.Ниетуллаев, Д.Гайипов, И.Ибрагимова, Б.Оттепбергенова.

Оркестр вновь открылся в мае 1968 года рядом с радиокомитетом. Оркестром до сегодняшнего дня руководили К. Аскарлов, Н. Мухамеддинов, А. Султанов, М. Камалов, К. Абдуллаев, К. Алимов, П. Тныбаев⁴.

В 1969 году оркестр участвует на конкурсах «Зехн» и «Таланты Мархабо» в Ташкенте, в 1981 году на «Днях культуры» Татарстана. На сегодняшний день в состав оркестра входят 32 музыканта, художественным руководителем оркестра – Жаксылык Сайтов, дирижеры – Султанмурат Реймов и Мийрас Хабилов⁵.

В заключений, хотим отметить то, что мы глубоко ознакомились с жизнью и творчеством Абдирейма Султанова. Хотя композитор и покинул этот мир очень рано, его проникновенные творческие произведения и сейчас не теряют своей славы, которые всё ещё с любовью слушает наш народ, так как под каждым его произведением находится большой и глубокий смысл.

На сегодняшний день внуки Абдирейма Султанова Алишер Абдиреймов и Гульбану Абдиреймова продолжают творческий путь дедушки в сфере культуры и искусства, и мы надеемся что они станут прекрасными опытными педагогами, авторами многих музыкальных произведений. Мы уверены, что в дальнейшем внуки А.Султанова внесут свой весомый вклад в развитие каракалпакской культуры, как и их дед. 4 Ражабов. Ҳ «ҚОРАҚАЛПОҚ МУСИҚА САНЪАТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИ ОРКЕСТРИНИНГ ЎРНИ» Тошкент 2022. Б.17. 5 Ражабов. Ҳ «ҚОРАҚАЛПОҚ МУСИҚА САНЪАТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИ ОРКЕСТРИНИНГ ЎРНИ» Тошкент 2022. Б.18.

REFERENCES

1. «Об утверждении Национальной программы образования в области прав человека в Республике Узбекистан». 07.02.2023 Постановление Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев.
2. Қаллибек КАМАЛОВ «ЕЛ ХИЗМЕТИНДЕ» НӨКИС «БИЛИМ» 2018, Б.399.
3. АДАМБАЕВА.Т «ҚАРАҚАЛПАҚ СОВЕТ МУЗИКАСЫНЫҢ ТАРИЙХЫНАН» НӨКИС «ҚАРАҚАЛПАҚСТАН» 1985. Б.108.
4. Ражабов. Ҳ «ҚОРАҚАЛПОҚ МУСИҚА САНЪФТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИ ОРКЕСТРИНИНГ ЎРНИ» Тошкент 2022. Б.17.
5. Gaybullaeva X. MUSIQA SAN'ATIDA IJROCHILIK MAHORATINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI: AN'ANAVIYLIK VA ZAMONAVIYLIK Respublika ilmiy amaliy anjuman materiallari to'plami 10- may 2022-yil, "Duwtar saz asbabinin turleri ham atqariv metodlari". B.279.
6. Gaybullaeva.X "O'ZBEK VA QORAQALPOQ DUTORLARINING RIVOJ TOPISHI VA ULARNING O'ZIGA HOS XUSUSIYATLARI", "Modern Science and Research"
7. АБАТБАЕВА, Рано. "КОМПОЗИТОР НАЖИМАДДИН МУХАММЕДДИНОВ ИЖОДИДА ТАРИХИЙ СИЙМОЛАР." Journal of Culture and Art 1.1 (2023): 60-66.
8. Абатбаева, Рано Алламбергеновна. "ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНИШИДА МАШХУР БАСТАТОР Н. МУҲАММЕДДИНОВНИНГ ЎРНИ." Oriental Art and Culture 3.1 (2022): 648653.
9. Allambergenovna, Abatbaeva Rano. "THE MANIFESTATION OF EUROPEAN AND NATIONAL TRADITIONS IN THE OPERA" GULAYIM". International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences 2.2 (2022): 185187.
10. Гайбуллаева Х. "Труды И Наставничество Педагога Сапарбаева Бахтыбая Базарбаевича". International Journal of Formal Education. In Vol. 2 No. 9 (2023).
11. Gaybullaeva.X. "QARAQALPAQ MUZİKASINDA KOMPOZITOR MARQABAY JEMURATOVNING TUTQAN ORNI" KOMPOZITOR
12. MARQABAY JEMURATOV TUWILGANININ 80 JILLIGINA BAGISHLANGAN "ZAMANAGOU MUZİKA KORKEM ONERININ AHMIYETLI MASELELERI" atamasındağı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciyaı. NOKIS- 16.05.2023: 42-49.
13. Gaybullaeva.X. "BUXORO VILOYATINING ARDOQLI FARZANDI, DIRIJYOR, KOMPOZITOR VA PEDAGOG RAJABOV HIKMAT JUMAEVICH IJODIY FAOLIYATI, O'ZBEK VA QORAQALPOQ MADANIYATI RIVOJI YO'LIDAGI ISHLARI". "INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE" GREAT BRITAIN, LONDON. 15.09.23.
14. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 835-840.
15. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 197-202.

16. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 190-196.
17. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 822-828.
18. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДҚОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
19. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
20. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
21. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
22. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
23. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
24. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
25. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
26. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
27. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.